

Gesine Wilbrandt / Maria Kondra

Transformative Wirksamkeit von Citizen Science: „Mitmachen, mitforschen, in die Praxis mitnehmen?“

Ergebnisse aus den Projekten *EfficientCitizens* und *COMPAIR*

Zusammenfassung

Citizen Science hat sich als wirksames Instrument zur Bewältigung von Umwelt- und Gesellschaftsherausforderungen erwiesen. Anhand der zwei Citizen Science Projekte *EfficientCitizens* und *COMPAIR* sollen die Besonderheiten des bürgerwissenschaftlichen Ansatzes aus der Perspektive der energetischen Gebäudesanierung sowie Luftreinhaltung und Mobilität entlang des Forschungsdesigns, der Methodik und Projektergebnisse herausgestellt werden.

Das Projekt *EfficientCitizens* untersuchte, wie ein Peer-to-Peer-Erfahrungsaustausch energetische Gebäudesanierungen bei Einfamilienhäusern unterstützen kann. Ziel der Studie war es herauszufinden, ob und unter welchen Bedingungen diese Austauschformate Unsicherheiten hinsichtlich möglicher Sanierungsmaßnahmen abbauen und die Vorbereitung auf Sanierungsschritte erleichtern können. Durch die Einbindung von Bürgern, die bereits Sanierungserfahrungen gesammelt hatten, wurde ein transformativer Lernprozess geschaffen, dessen Auswirkungen auf die Motivation und Entscheidungsfindung der Teilnehmer untersucht wurden.

Das Projekt *COMPAIR* untersuchte, wie Bürgerwissenschaften zur Bereitstellung verlässlicher und valider Daten, zur Sensibilisierung und Veränderung des persönlichen Umweltverhaltens und zur Unterstützung politischer Maßnahmen gegen Luftverschmutzung in Städten beitragen kann. Das Ziel von *COMPAIR* war es, durch die Förderung einer engen Zusammenarbeit zwischen Bürger:innen, Forscher:innen, politischen Entscheidungsträger:innen und weiteren Akteuren konkrete persönliche und politische Handlungsempfehlungen zu entwickeln. Mit einfach zu bedienenden stationären oder mobilen Sensoren kamen Bürger:innen mit Luft- und Verkehrsmessungen innerhalb Berlins in Kontakt.

Einleitung

Bürgerwissenschaften haben sich als effektive Methode zur Bewältigung von Herausforderungen in den Bereichen Umwelt und Gesellschaft etabliert. Am Beispiel der Projekte *EfficientCitizens* und *COMPAIR* veranschaulicht das Paper, wie dieser Ansatz in den Bereichen energieeffiziente Gebäudesanierung sowie Luftreinhaltung

und Mobilität eingesetzt wird. Dabei liegt der Fokus auf den spezifischen Aspekten des Forschungsaufbaus, der angewandten Methoden und den erzielten Ergebnissen und diskutiert die Anschlussfähigkeit der bürgerwissenschaftlichen Forschung. Die beiden Projekte werden nacheinander in den einzelnen Kapiteln vorgestellt.

Bürgerwissenschaften sind ein partizipativer Forschungsansatz, bei dem Menschen aktiv an wissenschaftlichen Projekten teilnehmen, ohne dabei selbst im Wissenschaftsbetrieb tätig zu sein. Die Art der Beteiligung variiert von Aufgaben der Datenerhebung bis hin zum Mitgestalten des Forschungsdesign. Es gibt für die Teilnahme keine Zugangsvoraussetzungen. Entscheidend ist nur, dass die wissenschaftlichen Standards eingehalten werden, eine Methodentransparenz herrscht und die Ergebnisse öffentlich zugänglich sind. Der Ansatz partizipativer Forschung gewinnt zunehmend an Bedeutung in der Forschungspraxis.

Angesichts steigender Energiekosten und des Klimawandels rücken energetische Gebäudesanierungen immer stärker in den Fokus. Trotz zahlreicher technischer Lösungen sind viele Hauseigentümer unsicher, welche Sanierungsmaßnahmen für sie geeignet sind. Das Projekt *EfficientCitizens*, gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und umgesetzt von der inter 3 GmbH und co2online, zielte darauf ab, über einen Peer-to-Peer-Erfahrungsaustausch Sanierungsinteressierten den Zugang zu praxiserprobten Lösungen zu erleichtern und Hemmschwellen abzubauen.

Das von EU Horizon 2020 geförderte Projekt *COMPAIR* (2021 – 2024) verfolgte hingegen das Ziel, die Ergebnisse aus bürgerwissenschaftlichen Luft- und Verkehrsmessungen sowohl für Bürger:innen nutzbar zu machen und diese zu sensibilisieren als auch die gewonnenen Daten für umweltpolitische Entscheidungen zu verwenden, um so wirksamere Maßnahmen zur Bekämpfung Luftverschmutzung zu entwickeln und die Lebensqualität in Städten zu verbessern. Zwar ist die Zahl der auf Feinstaub zurückzuführenden Todesfälle in der Europäischen Union (EU) zwischen 2005 und 2011 um 41 % zurückgegangen, dennoch stellt die Luftverschmutzung weiterhin das größte umweltbedingte Gesundheitsrisiko für die europäische Bevölkerung dar. Die Luftverschmutzung liegt innerhalb der EU größtenteils über den von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlenen Richtwerten. Besonders betroffen sind städtische Räume (vgl. Europäische Umweltagentur¹). Im Projekt wurden innovative technische Instrumente, wie z.B. Sensoren und Virtual-Reality-Apps, entwickelt, um die Qualität von Citizen Science-Ergebnissen zu verbessern und deren Nutzung in städtischen Entscheidungsprozessen zu fördern. Gleichzeitig wurde untersucht, wie die Zusammenarbeit zwischen Bürgerwissenschaftler:innen, Wissenschaftler:innen politischen Entscheidungsträger:innen und weiteren Akteuren

¹ www.eea.europa.eu/en/topics/in-depth/pollution

wie lokalen Initiativen gestärkt werden kann, um umsetzbare Empfehlungen für eine bessere städtische Luftqualität zu erarbeiten.

Forschungsdesign und Methodik

Das *EfficientCitizens*-Projekt betrat methodisches Neuland, indem es Bürgerwissenschaftler:innen in die Forschung zur energetischen Sanierung einband. Während es zuvor partizipative Energieforschungsprojekte gab, waren kollaborative Ansätze selten. Eine Metaanalyse von 2020 zeigte, dass bis dahin kein Citizen-Science-Projekt dem globalen Nachhaltigkeitsziel² „Bezahlbare und saubere Energie“ (SDG 7) zugeordnet war. Auch aktuelle Plattformen wie „mit:forschen“³ verzeichneten bis 2024 nur wenige Projekte mit Energiebezug. Im Gegensatz zu Projekten, die Bürger*innen hauptsächlich als Datenlieferanten nutzen, orientierte sich *EfficientCitizens* an den Prinzipien guter Citizen Science.⁴ Dazu gehörten Bildungs- und Qualifizierungsaktivitäten sowie intensive Kommunikation und Zusammenarbeit.

Abbildung 1: Projektablauf *EfficientCitizens* © inter 3 GmbH

² [Bundesregierung](#) – Die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele verständlich erklärt.

³ www.mitforschen.org

⁴ [ECSA – Zehn Prinzipien von Citizen Science](#) (PDF)

Das Projekt folgte den Empfehlungen zur Umweltbildung und erfüllte zentrale Rollen von Citizen Science in der Nachhaltigkeitsforschung, wie das Setzen von Agenden, die Mobilisierung von Ressourcen und die Förderung von Innovationen. Zur Unterstützung der Prozesse wurde die Open-Source-Plattform Moodle genutzt, die bereits weltweit in Bildungseinrichtungen erfolgreich eingesetzt wird. inter 3 passte die Plattform mit zusätzlichen Modulen für Zusammenarbeit, Videokonferenzen und Umfragen an, um das Citizen-Science-Projekt optimal zu unterstützen. Das Konzept umfasste Schulungen, interaktive Formate und den Ablauf der Erfahrungsaustausche.

Eine zentrale Rolle in dem Citizen Science Projekt spielten die Sanierungsbotschafter:innen. Diese speziell geschulten Personen dienten als Bindeglied zwischen den Eigenheimbesitzer:innen und dem Projektteam. Dabei übernahmen sie zwei wesentliche Rollen:

- Als Bürgerforschende: Sie arbeiteten an der Datenerhebung und -auswertung zu den Kenntnissen und Anliegen der Sanierungsinteressierten sowie an der Feinkonzeption und Weiterentwicklung des Erfahrungsaustauschs.
- Als Sanierungsbotschafter:innen: Sie teilten ihre eigenen Sanierungserfahrungen und leisteten Aufklärungsarbeit.

Abbildung 2: Energieberatungsgespräch, © co2online

In beiden Rollen unterstützten sie das Projektteam nicht nur bei der Wissensvermittlung, sondern motivierten auch andere, selbst aktiv zu werden. Dabei führten Sanierungsbotschafter:innen Schulungen durch, begleiteten die Erhebung von Daten vor Ort und standen als Ansprechpartner:innen für Rückfragen zur Verfügung. Um die Sanierungsbotschafter:innen optimal zu unterstützen, wurden die Online-Seminare für das fachliche Training in sechs themenspezifische, kürzere Module aufgeteilt und zusammen mit den Präsentationen im Digitalen LERNHAUS bereitgestellt. Hintergrundinformationen wurden gesammelt und in Form von Links und PDFs kontinuierlich ergänzt. Zusätzlich wurden die Aufzeichnungen, Handouts und Präsentationen von der Auftaktkonferenz sowie von Digitalen Stammtischen aufbereitet und den Sanierungsbotschafter:innen in den jeweiligen Kursen zur Verfügung gestellt. Dies stärkte ihre Fähigkeit, fundierte Informationen zu Sanierung und Energieeffizienz zu vermitteln und weitere Eigenheimbesitzer:innen für Maßnahmen zu begeistern. Die fachliche Vorbereitung beinhaltete zwei Online-Seminare und eine bürgerwissenschaftliche Schulung für Sanierungsbotschafter:innen, die durch Probeinterviews und Tutorials ergänzt wurde.

COMPAIR folgte ebenfalls einem dreistufigen Projektaufbau. In der internen Runde (Juni – September 2022) testeten die wissenschaftlichen Partner:innen des Berliner Konsortiums die technischen Geräte - Sensoren und Visualisierungsplattformen und Apps – selbst und holten sich in zwei Workshops mit Interessierten gezielt Feedback zur Nutzerfreundlichkeit und der Handhabung dieser, um die technischen Tools vor der bürgerwissenschaftlichen Beteiligungsphase zu optimieren. In der offenen Runde (Juni – Oktober 2023) nahm eine kleine Anzahl an Bürger:innen teil. In zwei Gruppen untersuchten die Teilnehmer:innen die Luftqualität in Berlin sowie den innerstädtischen Verkehrsfluss – entweder von zu Hause (statische Sensoren, fest platziert) aus oder auf dem Fahrrad (mobile Sensoren, in Bewegung). Die statische Gruppe erfasste Feinstaub, Ruß und Verkehrsfluss bequem von zu Hause aus, indem sie Sensoren an ihren Fenstern oder Balkonen im Graefekiez in Berlin-Kreuzberg montierten.

Da dort zu dem Zeitpunkt ohnehin ein verkehrspolitisches Experiment (Projekt Graefekiez⁵) stattfand, war diese Gebiet ideal geeignet, um zu prüfen, ob Begrünungs- und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Auswirkungen auf die Luftqualität und den Verkehrsfluss haben. Die mobile Gruppe maß mit kleinen Feinstaubsensoren am Fahrradlenker während ihrer täglichen Pendelfahrten die Luftqualität. Über das Sensorlicht und eine Online-Plattform erhielten sie Informationen darüber, wo es sich aufgrund besserer Luftqualität lohnt, eine alternative Strecke zu wählen, und konnten so herausfinden, wie stark die Luft an Kreuzungen, Hauptstraßen oder an heißen Tagen belastet war. In der öffentlichen Runde (Februar – Mai 2024) nahm eine deutlich größere Kohorte an Bürgerwissenschaftler:innen teil. Die Unterteilung in eine statische

⁵ Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg: [Projekt Graefekiez – Schrittweise mehr Platz](#)

und mobile Messkampagne blieb erhalten. Die statische Kampagne wurde diesmal a) im Bellermannkiez im Berliner Ortsteil Wedding sowie b) im Donau- und Flughafenkiez im Berliner Bezirk Neukölln durchgeführt. Der Bellermannkiez ist ein Kiezblock, also ein Wohnviertel, in dem Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung den Durchgangsverkehr von Kfz verringern sollen. Im Gegensatz dazu sind der Donau- und Flughafenkiez keine Kiezblocks und von starkem Durchgangsverkehr betroffen. Das Ziel war es nicht, die unterschiedlichen Kieze in ihren Messwerten miteinander zu vergleichen, weil dies in der Kürze und aufgrund des Aufbaus des Forschungsdesigns nicht möglich war, sondern kiezspezifisch Messwerte zu Feinstaub, Ruß und Verkehrsfluss zu erheben. In der mobilen Messkampagne der öffentlichen Runde maßen erneut Fahrradfahrer:innen ihre Luftbelastung an Feinstaub auf ihren Pendelwegen. Diesmal lag der Fokus noch stärker auf Pendelstrecken von den Außen- in die Innenbezirke, um Gebiete zu erfassen, in denen keine offiziellen Messstationen vorhanden sind und kleinräumige Daten zu sammeln.

In der offenen und öffentlichen Runde fanden jeweils Einführungs-, Zwischen- und Abschlussworkshops mit den Bürgerwissenschaftler:innen statt, bei denen sie eine intensive Einführung in die Handhabung der technischen Geräte erhielten und sich im weiteren Verlauf über die erhobenen Messwerte ausgetauscht und diese gemeinsam interpretiert wurden. Außerdem wurden Verbesserungsvorschläge an den technischen Tools nach Möglichkeit direkt umgesetzt, um das Forschungserleben der Teilnehmenden direkt zu verbessern. In der offenen Runde fand außerdem eine Erhebung zu den Änderungen im Umweltverhalten statt. Hier wurde untersucht, ob und inwiefern sich das Umweltverhalten der Teilnehmenden – verändertes Mobilitäts- und Alltagsverhalten – nach gezielter Informationskampagne sowie der Auswertung und Interpretation der erhobenen Daten veränderte. Auch *COMPAIR* folgte im und reflektierte den Bürgerbeteiligungsprozess anhand der zehn Prinzipien von Citizen Science (s.o.) sowie den vier Fair Data Principles⁶, um eine gute bürgerwissenschaftliche Praxis zu gewährleisten. Beispiele für die zehn Prinzipien sind Partizipation, demokratische Mitbestimmung und Feedbackschleifen.

Ergebnisse und gewonnene Lernerfahrungen

Der Peer-to-Peer-Erfahrungsaustausch im Rahmen des *Das EfficientCitizens*-Projekts basierte auf einem Vertrauensverhältnis zwischen den Sanierungsbotschafter:innen und den Sanierungsinteressierten. Dieses Vertrauen konnte in fast allen Fällen erfolgreich aufgebaut werden, unterstützt durch den klar definierten Ablauf und den fachlichen sowie strukturellen Rahmen. Besonders hilfreich für die Qualität des Austauschs war die Tatsache, dass die Sanierungsbotschafter:innen selbst

6 [The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship](#)

Hausbesitzer:innen sind und bereits eigene Sanierungserfahrungen gemacht haben. Dies wurde von nahezu allen Sanierungsinteressierten als sehr wertvoll empfunden.

Die deskriptiven Ergebnisse zur Einschätzung des Erfahrungsaustauschs zeigen, dass fast alle beteiligten Sanierungsbotschafter:innen und Sanierungsinteressierten sehr positive Erfahrungen gemacht haben. Gründe dafür sind vor allem die Freundlichkeit und gegenseitige Sympathie, der wertschätzende Austausch auf Augenhöhe sowie die gemeinsamen fachlichen Kompetenzen und Interessen beider Gruppen. Diese Faktoren trugen entscheidend zur Zufriedenheit und Qualität des Austauschs bei.

Ein weiterer wichtiger Effekt der positiven Bewertung des Erfahrungsaustauschs ist das anhaltende Engagement vieler Sanierungsbotschafter:innen. Viele von ihnen wollen sich weiterhin einbringen, sei es durch eine Weiterbildung zu Energieeffizienzberater:innen, die weitere Begleitung von Sanierungsinteressierten bei der Umsetzung von Maßnahmen, den Austausch mit weiteren Interessierten außerhalb des Projekts oder die Mitarbeit in zivilgesellschaftlichen Initiativen wie dem *Aktionskreis Energie* oder der *BürgerSolarBeratung*. Auch einige Sanierungsinteressierte können sich vorstellen, ihre eigenen Sanierungserfahrungen mit anderen Hauseigentümer:innen zu teilen, da sie gesehen haben, wie viel Freude der Austausch bereitet und wie er zur Energiewende beitragen kann.

Die sehr positiven Erfahrungen führten dazu, dass nahezu alle Sanierungsinteressierten den Erfahrungsaustausch weiterempfehlen würden. Auch die einzelnen inhaltlichen Aspekte, wie die Beantwortung technischer Fragen oder Informationen zur Energieberatung, wurden von den meisten Beteiligten als sehr gut oder gut bewertet. Besonders hohe Zustimmungswerte, nahezu 100 Prozent, gab es zur Aussage, dass der Sanierungsbotschafter:innen sehr gut auf Fragen und Interessen eingehen und sich empathisch in die Situation der Sanierungsinteressierten hineinversetzen konnten. Auch die Nützlichkeit der Praxiserfahrungen und die Vermittlung neuer Informationen durch die Sanierungsbotschafter:innen wurden äußerst positiv eingeschätzt.

Interessanterweise zeigten sich die Sanierungsbotschafter:innen selbst kritischer gegenüber ihren Vermittlungskompetenzen als die Sanierungsinteressierten. Dennoch fanden knapp drei Viertel der Sanierungsinteressierten und etwa 70 Prozent der Sanierungsbotschafter:innen, dass der Erfahrungsaustausch ihre Motivation erhöht hat, Sanierungsmaßnahmen zeitnah umzusetzen.

Im *COMPAIR*-Projekt waren die Messergebnisse durchaus von Interesse, standen aber nicht im Fokus des Projekts und der Auswertung. Schwerpunkt bildete der bürgerwissenschaftliche Ansatz und wie Bürger:innen der Umgang mit DIY-Messgeräten sowie innovativen Visualisierungsplattformen und Apps gelingt und welche Sensibilisierungs- und Empowermenteffekte sich aus einem bürgerwissenschaftlichen Projekt ergeben.

In der offenen Runde nahmen elf Bürger:innen an der statischen und 32 an der mobilen Messkampagne teil. Die erhobenen Feinstaub-, Ruß- und Verkehrswerte der

statischen Messkampagne im Graefekiez ließ aufgrund der verzögerten Entsiegelungen und damit zu kurzen Messdauer keine Schlussfolgerungen auf Effekte zu. Insgesamt lagen die Feinstaubwerte im Mittel unter dem geltenden EU-Jahresmittelgrenzwert für PM 2,5 von 25 µg/m³, aber über dem von der WHO empfohlenen Jahresmittelwert für PM 2,5 von 5 µg/m³. Dieses Bild setzte sich auch in der statischen Kampagne der öffentlichen Runde (32 Personen statisch, 56 mobil) sowie den mobilen Messkampagnen beider Runden fort. Die gemessenen Feinstaubkonzentrationen der Fahrradfahrer:innen hoben hervor, dass die Luftbelastung während der Rush-Hour besonders hoch war sowie in Kreuzungsbereichen und an stark befahrenen Straßen. Ein Ausweichen auf ruhige Nebenstraßen und durch grüne Parkanlagen erwies sich als sinnvoll. Insgesamt reihten sich die erhobenen Messwerte im *COMPAIR*-Projekt gut in die der offiziellen Messstationen des Berliner Luftgüte-Messnetzes (BLUME⁷) ein. Das spricht für eine recht hohe Validität der produzierten Daten dieser günstigen DIY-Messgeräte. In den Einführungs-, Zwischen- und Abschlussworkshops erhielten die Teilnehmenden durch die praktischen Schulungen das nötige Wissen und die Werkzeuge, um die Luftqualität und den Verkehrsfluss zu erfassen und zu interpretieren. So entstand eine Gruppe informierter, sensibilisierter und empowerter Bürgerwissenschaftler:innen, die selbst Forschung betrieben und die sich ihrer Umweltentscheidungen bewusster wurden.

Zu den Ergebnissen im *COMPAIR*-Projekt gehören auch zentrale Lernerfahrungen:

Rekrutierung:

Die Rekrutierung von Teilnehmenden, insbesondere bei der statischen Messkampagne, erfordert ausreichend Zeit und Personal, um vor Ort in der Nachbarschaft präsent zu sein, mit den Bürger:innen ins Gespräch zu kommen, Informationen zu verteilen und Fragen zu beantworten und Vertrauen zu Bürger:innen und lokalen Initiativen als Multiplikator:innen aufzubauen.

Transparente Kommunikation:

Der Anmeldeprozess zur Teilnahme am Projekt sollte detailliert und transparent sein, indem er den Bürger:innen den genauen Arbeitsaufwand für die verschiedenen Aufgaben minuten- und stundengenau (z.B. Filterwechsel beim Sensor) veranschaulicht. Das reduziert sogenannte Drop-Outs während der Messkampagne (Teilnehmende, die aufhören).

Erreichbarkeit:

Neben einer transparenten Kommunikation ist es auch wichtig, dass die Bürger:innen das Projektteam für Fragen und Austausch über die angebotenen Workshops hinaus gut erreichen können. Dies entspricht zum Beispiel den Prinzipien Involvierung und Partizipation der zehn Prinzipien einer guten bürgerwissenschaftlichen Praxis.

⁷ <https://luftdaten.berlin.de/lqi>

Einwandfreie technische Tools:

Es ist zentral, dass die im Projekt verwendeten technischen Geräte einwandfrei funktionieren, leicht bedienbar sind und eine technische Unterstützung jederzeit gewährleistet ist. Das schmälert eine mögliche Frustration und Drop-Outs.

Kooperation mit der Verwaltungsebene:

Es ist vorteilhaft, schon zu Beginn des Projekts die Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträger:innen und der Verwaltung zu suchen. Auf diese Weise sind die Projektergebnisse am Ende am besten nutz- und verwertbar.

Diskussion

Das Projekt *EfficientCitizens* hat gezeigt, dass der Citizen-Science-Ansatz bei energetischen Gebäudesanierungen einen wertvollen Beitrag leisten kann, indem er den Austausch zwischen sanierungserfahrenen und sanierungsinteressierten Hauseigentümern fördert. Die intensive Begleitung der Sanierungsbotschafter:innen und die enge Zusammenarbeit mit den Teilnehmenden ermöglichten es, praxisnahe Erkenntnisse zu gewinnen und Unsicherheiten abzubauen.

Die Herausforderung bestand darin, eine ausreichend große Zahl von Teilnehmenden zu gewinnen, um statistisch relevante Ergebnisse zu erhalten. Darüber hinaus war die Betreuung des Citizen-Science-Ansatzes sehr intensiv und erforderte viele unterschiedliche Formate, in denen die Teilnehmenden begleitet und unterstützt werden mussten. Im Projekt wurden vielfältige Betreuungsformate angeboten, darunter Lehrvideos, Stammtische und telefonische Beratung. Trotz dieser Herausforderungen konnte das Projekt wertvolle Einblicke in die transformative Wirkung von Peer-to-Peer-Erfahrungsaustauschen im Zuge der Wärmewende liefern.

Das *COMPAIR*-Projekt hat gezeigt, wie effektiv Bürger:innenwissenschaften bei der Luftreinhaltung und Mobilität sowie zur Unterstützung politischer Veränderungen in diesem Feld sein können. Durch den Einsatz mobiler und statischer Messungen konnten die Teilnehmenden nicht nur Feinstaubbelastungen während des Pendelns erfassen, sondern auch etwaige Effekte von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in verschiedenen Berliner Stadtteilen nachvollziehen. Dieses Vorgehen förderte die Bewusstseinsbildung und das Empowerment der Bürger:innen für Luftverschmutzung und Mobilität und regte sie zu Veränderungen in ihrem Umweltverhalten an.

Die Messergebnisse von *COMPAIR* entsprechen zwar nicht den Standards der offiziellen Berliner Messstationen und erfahren somit keine direkte politische Verwertbarkeit, doch reihen sich die erhobenen Werte gut in die offiziellen ein und verdeutlichen das Potenzial bürgerwissenschaftlicher Messungen und DIY-Messgeräte. Um die Validität der Daten zu erhöhen, bräuchte es eine Kooperation mit der Verwaltungsebene ab Projektstart, um sich angepasst an die politischen Standards über das Forschungsdesign zu verständigen. Weiter müsste sichergestellt werden, dass die

Messzeiträume lang genug konzipiert sind und die Bürger:innen eine zuverlässige Messquelle darstellen. Was das *COMPAIR*-projekt mit seinen Messdaten aber durchaus leisten konnte, ist, dass die Messergebnisse Diskussionen mit politischen Entscheidungsträger:innen angeregt, Forschungsbedarfe aufgezeigt und dem Thema Luftreinhaltung und nachhaltige Mobilität zu mehr gesellschaftspolitischer Sichtbarkeit verholfen haben.

Der Erfolg von *COMPAIR* hing aber nicht maßgeblich von den gesammelten Daten ab, sondern vor allem von der Qualität der Zusammenarbeit zwischen den Teilnehmer:innen und den Wissenschaftler:innen. Besonders wichtig war die kontinuierliche Unterstützung und transparente Kommunikation mit den Bürgerwissenschaftler:innen sowie eine umfangreiche technische Betreuung, um das Erleben eigener Forschung für die Bürger:innen zu stärken.

Dennoch zeigt sich, dass bürger:innenwissenschaftliche Projekte generell und so auch bei *COMPAIR* nicht ohne erhebliche personelle und zeitliche Ressourcen umsetzbar sind. Sie erfordern eine sorgfältige Planung und kontinuierliche Pflege der Beziehungen zwischen den Beteiligten. Ein erfolgreiches Projekt stärkt nicht nur das Wissen und Forschungserleben der Teilnehmer:innen, sondern fördert auch eine positive und nachhaltige Zusammenarbeit, die sowohl den einzelnen Bürger:innen als auch der Gesellschaft zugutekommt.

Fazit

Das *EfficientCitizens*-Projekt hat erfolgreich demonstriert, dass Citizen Science eine wichtige Rolle in der Förderung von energetischen Sanierungsmaßnahmen spielen kann. Der Erfahrungsaustausch zwischen Bürger:innen ist ein wirksames Mittel, um Wissen zu verbreiten, Motivation zu steigern und die Umsetzung von Maßnahmen voranzutreiben. Dieses Modell könnte zukünftig auch in anderen Bereichen der Nachhaltigkeitsforschung Anwendung finden.

Das *COMPAIR*-Projekt hat eindrucksvoll gezeigt, wie der Ansatz der Bürgerwissenschaften zur Sensibilisierung für Luftverschmutzung und nachhaltige Mobilität in Städten beitragen kann. So erwies sich Citizen Science bei *COMPAIR* als effektiver Ansatz, um Bürger:innen zu empowern sowie in neuen Umweltentscheidungen anzuregen und als Multiplikator:innen im Themenfeld der Luftreinhaltung zu stärken. Weiter liegt in bürgerwissenschaftlichen Messungen zur Luftqualität und zum Verkehrsfluss ein Potenzial, diese in für die Politik verwertbare und valide Datensätze zu überführen, wenn die wissenschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden. *COMPAIR* konnte mit seinem Projekt einen Beitrag dazu leisten, dem Thema Luftreinhaltung mehr auf die gesellschaftspolitische Agenda zu verhelfen.

Die Projekte *EfficientCitizens* und *COMPAIR* verdeutlichen das transformative Potenzial von Citizen Science bei der Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen.

EfficientCitizens zeigte, wie durch den Peer-to-Peer-Austausch bei der energetischen Gebäudesanierung Vertrauen und Motivation gefördert werden können. *COMPAIR* demonstrierte, wie bürgerwissenschaftliche Beteiligung zur Sensibilisierung und Veränderung des Umweltverhaltens in Bezug auf Luftqualität und Mobilität beiträgt. Beide Projekte unterstreichen die Bedeutung der aktiven Bürger:innenbeteiligung, sowohl für die Generierung von Wissen als auch für die politische Einflussnahme. Ihre Ergebnisse zeigen, dass Citizen Science ein wertvolles Werkzeug zur Förderung nachhaltiger Veränderungen in der Gesellschaft sein kann.

Mehr Informationen zu den Projekten:

www.efficient-citizens.de

www.wecompair.eu/berlin

Kontakt:

Lena Horlemann

horlemann@inter3.de